

Pengaruh Makna Gedung Gereja terhadap Motivasi Partisipasi dalam Pembangunan dengan Mediasi Persepsi Kemegahan Gereja

Meri Ervi Yana Nasila*, Lefran Lambolangi, Niel Kapoginta Parinsi

Sekolah Tinggi Teologi Star's Lub

*Penulis Korespondensi: masilameri04@gmail.com

Abstract. *This study examines the influence of the meaning of church buildings on the congregation's motivation in the construction of church buildings at the Betesda Paisubatango Congregation. The general phenomenon observed is the tendency of Christian communities to build large and grand church buildings, despite often facing financial constraints. This study uses a quantitative method with a survey approach. The sample for this study consists of 30 adult congregants from the Betesda Paisubatango Church. The results show that the meaning of the church building has a positive influence on the congregation's motivation to participate in the construction of the church building. The higher the meaning of the church building for the congregation, the higher the congregation's motivation to be involved in the construction of the church building. However, the concept that the church building must be large and grand does not strengthen the influence of the meaning of the church building on the congregation's motivation to participate in the construction of the church building.*

Keywords: church building, motivation, participation, construction

Abstrak. Penelitian ini mengkaji pengaruh makna gedung gereja terhadap motivasi jemaat dalam pembangunan gedung gereja di Jemaat Betesda Paisubatango. Fenomena umum yang diamati adalah kecenderungan komunitas Kristen untuk mendirikan gedung gereja yang besar dan megah, meskipun sering menghadapi kendala finansial. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan survei. Sampel penelitian ini adalah 30 orang jemaat dewasa dari Gereja Betesda Paisubatango. Hasil penelitian menunjukkan bahwa makna gedung gereja berpengaruh positif terhadap motivasi jemaat untuk berpartisipasi dalam pembangunan gedung gereja. Semakin tinggi makna yang dimiliki oleh gedung gereja bagi jemaat, semakin tinggi pula motivasi jemaat untuk terlibat dalam pembangunan gedung gereja. Namun, konsep bahwa gedung gereja harus besar dan megah tidak memperkuat pengaruh makna gedung gereja terhadap motivasi jemaat untuk berpartisipasi dalam pembangunan gedung gereja.

Kata-kata Kunci: gedung gereja, motivasi, partisipasi, pembangunan

PENDAHULUAN

Di seluruh dunia, terdapat kecenderungan umum di kalangan komunitas Kristen untuk mendirikan gedung gereja yang tidak hanya besar, tapi juga megah dan arsitektural menarik. Fenomena ini tampaknya melintasi berbagai denominasi dan latar belakang sosioekonomi, di mana usaha pembangunan gereja sering kali dilakukan meskipun ada kendala finansial yang nyata.

Ayomi melaporkan pembangunan sebuah gedung gereja di propinsi yang Papua yang dibangun secara bertahap oleh jemaat dan menghadapi kendala utama yaitu kendala finansial. Meskipun menghadapi kendala, pembangunan gedung gereja tersebut terus berjalan (Ayomi 2024). Membangun gedung gereja yang besar dan megah memang membutuhkan biaya yang besar. Buku proposal pembangunan Gereja St. Theresia Sedayu Yogyakarta pada tahun 2021 menuliskan anggaran sebesar Rp. 4.267.800.000,00 (Tim Panitia Pembangunan 2021). Sebuah anggaran yang sangat fantastis.

Di tengah masyarakat dengan kondisi finansial yang memprihatinkan pembangunan gedung gereja yang megah tampak menjadi sesuatu yang “kontroversial”. Tolo mempertanyakan urgensi pembangunan gedung gereja yang megah di Nusa Tenggara Timur di tengah tingginya angka kemiskinan dan maraknya kasus perdagangan orang. Dia melihat, di Flores, pembangunan gedung gereja yang megah telah mengakibatkan eksploitasi diri umat dan mengakibatkan dua hal negatif. Pertama, terjadi pemiskinan umat karena harus menanggung iuran pembangunan yang tidak kecil menurut ukuran mereka. Kedua, telah menimbulkan konflik horizontal antar umat antara yang aktif membayar iuran dan yang kurang aktif (Tolo 2017).

Namun meskipun harus mengumpulkan banyak uang dan seringkali menimbulkan konflik di kalangan jemaat, pembangunan gedung gereja yang besar dan megah masih terus dilakukan di kalangan umat Kristen. Pertanyaannya, apa yang memotivasi umat Kristen membangun gedung gereja yang besar dan megah?

Ukuran gedung gereja yang besar dan megah tentu bersifat relatif, tergantung pada kondisi lingkungan jemaat masing-masing. Gereja yang besar dan megah bagi komunitas kecil di pedesaan mungkin dianggap terlalu besar dan mewah untuk jemaat yang lebih kecil, sementara gereja serupa di daerah perkotaan yang padat penduduknya mungkin dianggap kecil dan sederhana.

Terhadap fenomena ini sudah ada sejumlah pendapat yang diberikan. Pertama, bagi umat Kristen gedung gereja merupakan bait Allah. Konsep gedung gereja sebagai bait Allah mempunyai arti penting secara teologis dan simbolis dalam iman Kristen. Keyakinan ini berakar kuat pada ajaran alkitabiah dan tradisi Kristen. Gedung gereja sering kali dianggap sebagai tempat sakral di mana umat Tuhan berkumpul untuk beribadah, mendengarkan Firman Tuhan, dan merasakan persekutuan dengan sesama jemaat.

Dalam Perjanjian Baru, rasul Paulus menyebut gereja sebagai "bait Allah", yang menekankan kehadiran Tuhan dalam komunitas orang percaya (Nkansah-Obrempong 2017). Gagasan ini menggarisbawahi kesakralan gereja sebagai tempat bersemayamnya roh Tuhan dan tempat umat beriman berkumpul untuk beribadah. Selain itu, kata Yunani untuk gereja, "kyriakon," diterjemahkan menjadi rumah Tuhan, semakin memperkuat gagasan bahwa gedung gereja adalah tempat yang didedikasikan kepada Tuhan (Samper and Herrera 2015).

Sepanjang sejarah, gedung gereja telah dibangun sebagai keajaiban arsitektur untuk mencerminkan kemuliaan dan keagungan Tuhan. Gedung gereja dirancang untuk menciptakan suasana tertentu dan menyampaikan makna simbolis yang membedakannya sebagai tempat suci di mana individu dapat merasakan terhubung dengan Tuhan (Ow, Chua, and Ali 2023). Desain yang rumit, jendela kaca patri, dan dekorasi hiasan di gereja bertujuan untuk menciptakan suasana hormat dan kagum bagi umat-Nya (Widjaja et al. 2020). Elemen simbolik dalam gedung gereja, seperti fitur arsitektur, karya seni, dan tata letak, memainkan peran penting dalam menghadirkan kekudusan, kekuasaan, atau eksistensi sang Pemilik Gereja atau umat itu sendiri (Carile 2021; Ebabey 2023). Kemegahan arsitektur ini melambangkan gereja sebagai representasi fisik kehadiran Tuhan di tengah umat-Nya. Sebab itu bisa dipahami bila umat Kristen sangat menghormati gedung gereja.

Penjelasan kedua adalah gedung gereja merupakan tempat persekutuan bagi umat Kristen. Gedung gereja memainkan peran penting dalam mengekspresikan identitas kolektif anggotanya melalui materialitas, estetika, dan desain, memupuk keterikatan emosional dan kohesi komunitas (Jones, Lee, and Lee 2019). Gedung gereja berfungsi sebagai titik fokus untuk kegiatan keagamaan, pertemuan, dan ibadah, sehingga menumbuhkan rasa identitas dan persatuan yang kuat di antara umat beriman (Rahmelia et al. 2022). Apalagi bila desain gedung gereja menyatu dengan identitas primordial tertentu akan semakin menguatkan rasa kesatuan jemaatnya. Ini terlihat dari penelitian terhadap Gereja Santo Fransiskus Assisi Berastagi yang inkulturatif melambangkan persekutuan dan kekeluargaan sebagaimana rumah adat Karo yang biasanya dihuni oleh delapan hingga dua belas kepala keluarga. Dengan adanya gedung gereja ini, persekutuan umat juga semakin baik dan semakin aktif mengikuti kegiatan gereja (Sitepu and Sagala 2023).

Ketiga, gedung gereja juga merupakan simbol eksistensi umat Kristen di suatu wilayah. Kehadiran gedung gereja menunjukkan adanya aktivitas kekristenan baik sebagai pusat kegiatan sosial, dukungan, dan penjangkauan kepada masyarakat (Clark 2007). Di daerah pedesaan, gereja seringkali memainkan peran penting dalam menyediakan sumber daya dan dukungan kepada masyarakat, terutama di daerah yang menghadapi kemiskinan dan pengucilan sosial (Magnus and Sherrick 2022).

Gedung gereja juga dapat mencerminkan pertumbuhan dan penyebaran agama Kristen di berbagai daerah. Bukti sejarah dan arkeologi menunjukkan kehadiran komunitas Kristen di berbagai belahan dunia, seperti di Teluk Arab dan Tiongkok, melalui keberadaan struktur gereja dan pemukiman (Insoll et al. 2021; Carter 2008). Selain itu, adaptasi arsitektur gereja dengan budaya lokal, seperti yang terlihat di Bali, Indonesia, menunjukkan proses inkulturasi dan integrasi agama Kristen dalam masyarakat yang beragam (Dwijendra 2019). Intinya, melalui

keberadaan bangunan gereja di suatu tempat umat Kristen dapat menyatakan bahwa “kami ada di sini atau di sana”.

Dari keseluruhan uraian ini menunjukkan bahwa gedung gereja sangat besar maknanya bagi umat Kristen. Intinya, gedung gereja tidak hanya berfungsi sebagai bangunan untuk kegiatan keagamaan; tetapi juga mewujudkan identitas, kepercayaan, dan nilai-nilai keagamaan Kristen, serta menjadi simbol iman, kohesi umat, dan warisan budaya. Sebab itu bisa dipahami jika umat Kristen selalu berusaha membangun gedung gereja yang besar dengan kualitas terbaik. Gedung gereja dibangun sedemikian rupa untuk memberikan rasa nyaman kepada umat yang beribadah di dalamnya (Ramírez et al. 2021). Faktor keamanan dan umur bangunan juga mendapatkan perhatian. Sehingga sering ditemukan jemaat-jemaat Kristen melakukan berbagai renovasi terhadap gedung yang sudah dianggap tua (Mishra, Puneeth, and Ramana 2022).

Namun meskipun demikian pentingnya keberadaan gedung gereja bagi umat Kristen, haruskah umat Kristen memaksakan diri membangun gedung gereja di luar kemampuan mereka? Seperti digambarkan Tolo dengan pembangunan gedung gereja di NTT yang telah menimbulkan pemiskinan jemaat dan konflik horizontal di tengah-tengah jemaat (Tolo 2017). Bahkan tidak jarang keberadaan gedung gereja yang besar dan megah dapat tampak seperti menara gading di tengah-tengah masyarakat miskin.

Pertanyaan tersebut mendorong peneliti untuk menemukan jawaban pada sebuah gereja lokal di desa Paisubatango, kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, Propinsi Sulawesi Tengah. Di desa ini berdiri sebuah gereja dengan jumlah anggota jemaat 57 keluarga. Mereka sebagian besar bekerja sebagai petani dan nelayan. Saat penelitian ini dilakukan mereka sedang membangun sebuah gedung gereja.

Penelitian ini bertujuan mengetahui apakah jemaat Paisubatango memiliki motivasi yang kuat untuk membangun gereja yang besar dan megah? Seperti apa

pemaknaan mereka tentang sebuah gedung gereja? Dan apakah makna tersebut mempengaruhi motivasi mereka dalam berpartisipasi pada pembangunan gedung gereja?

Diagram 1. Kerangka Pikir Penelitian

Variabel “Makna Gedung Gereja” merupakan titik awal diagram yang menjelaskan bagaimana makna yang diatributkan kepada gedung gereja mempengaruhi keputusan dan persepsi selanjutnya mengenai kebutuhan akan gedung yang besar dan megah. Variabel “Gedung Gereja Harus Besar dan Megah” merupakan pusat keputusan berikutnya, menggambarkan bagaimana interpretasi dan keinginan terhadap gedung gereja yang besar dan megah berakar dari nilai dan makna yang diberikan pada gedung tersebut. Sedangkan variabel “Motivasi Berpartisipasi dalam Pembangunan” merupakan fase akhir yang menunjukkan hasil dari dua variabel sebelumnya, di mana motivasi untuk berpartisipasi dan berkorban dalam pembangunan gedung gereja dipengaruhi oleh harapan akan gedung yang besar dan megah.

Hipotesis yang diajukan: Makna yang diberikan kepada gedung gereja berhubungan positif dengan motivasi jemaat untuk berpartisipasi dalam pembangunan gedung, secara langsung, dan melalui persepsi tentang kebutuhan akan gedung yang besar dan megah.

Penelitian ini akan bermanfaat untuk memberi pemahaman bagaimana gedung gereja diinterpretasikan oleh umat Kristen dalam konteks kehidupan rohani mereka, dan juga dapat memberikan wawasan yang berharga tentang identitas keagamaan mereka dan bagaimana mereka memandang hubungan mereka dengan Tuhan.

Selain itu, penelitian ini juga penting untuk memahami motivasi di balik upaya membangun gedung gereja yang besar dan megah. Apa yang mendorong umat Kristen untuk mengambil langkah-langkah ekstra dan mengatasi kendala finansial untuk membangun gedung gereja yang menakjubkan? Apakah itu muncul dari “ambisi” untuk menunjukkan kebesaran Tuhan, dorongan untuk memperkuat identitas komunitas, atau aspirasi untuk memberikan tempat terbaik bagi ibadah? Memahami motivasi ini tidak hanya dapat membantu dalam mengeksplorasi psikologi dan teologi individu, tetapi juga memberikan wawasan tentang dinamika sosial dan budaya di dalam komunitas gereja.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan pendekatan survey. Data akan diambil dengan angket dengan menggunakan skala Likert empat pilihan jawaban yaitu Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Tidak Setuju (TS), dan Sangat Tidak Setuju (STS). Adapun nilai jenjang pada skala Likert yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Nilai Jenjang Interval

Skala	Kategori
1,00 – 1,75	Sangat tidak setuju
1,76 – 2,51	Tidak setuju
2,52 – 3,27	Setuju
3,28 – 4,00	Sangat setuju

Sebelum disebarkan instrumen diujicobakan dulu kepada 10 orang responden. Jumlah populasi jemaat dewasa sebanyak 52 orang dan yang dijadikan

sampel berjumlah 30 orang. Data akan dianalisa dengan menggunakan analisa deskriptif dan analisa regresi linier menggunakan aplikasi pengolahan data kuantitatif SPSS.

HASIL PENELITIAN

Profil Responden

Berikut data responden yang berpartisipasi dalam penelitian ini berdasarkan jenis kelamin, umur, pendidikan, dan frekuensi beribadah. Dari segi jenis kelamin, responden terbanyak adalah laki-laki seperti tampak pada Bagan 1. Dari segi umur, yang terbanyak adalah 30-36 tahun, tergolong muda, dan 51-57 tahun yang sudah tergolong senior seperti tampak pada Bagan 2.

Pada Bagan 3 tampak bahwa dari segi pendidikan sebagian besar responden tergolong berpendidikan rendah yaitu tamatan SD, disusul tamatan SMA/SMK. Dari segi keaktifan beribadah, umumnya responden adalah anggota jemaat yang rajin beribadah seperti tampak pada Bagan 4.

Bagan 4: Frekuensi Beribadah Responden

Hasil Analisa Data Deskriptif

Tabel 2. Hasil Analisa Data Deskriptif

No.	Pernyataan	Pilihan Tanggapan				F	N	Rata-rata	Ket
		SS	S	TS	STS				
Variabel X: Makna Gedung Gereja									
1.	Gedung gereja adalah rumah Tuhan	24	6	0	0	30	114	3,80	Sangat setuju
2.	Gedung gereja adalah tempat umat Kristen berkumpul, beribadah, dan bersekutu dengan Tuhan	23	7	0	0	30	113	3,77	Sangat setuju
3.	Gedung gereja merupakan simbol keberadaan orang Kristen di tengah masyarakat	8	20	2	0	30	96	3,20	Setuju
Variabel M: Gedung gereja harus besar dan megah									
4.	Sebagai bait Allah gedung gereja harus besar dan megah	0	13	16	1	30	72	2,40	Tidak setuju
5.	Gedung gereja yang besar dan megah memberikan rasa nyaman bagi jemaat untuk beribadah	13	14	3	0	30	100	3,33	Sangat setuju
6.	Gereja yang besar dan megah merupakan sebuah kebanggaan bagi seluruh jemaat	7	13	9	1	30	86	2,87	Setuju
Variabel Y: Motivasi terlibat dalam Pembangunan Gedung Gereja									

7.	Saya merasa perlu untuk secara aktif terlibat dalam pembangunan gereja kami	76	33	0	0	30	109	3,63	Sangat setuju
8.	Saya bersedia diberi tanggungan dana dalam jumlah besar untuk menopang pembangunan gedung gereja	7	17	6	0	30	91	3,03	Setuju

Dari data statistik ini nampak bahwa responden lebih condong memaknai gedung gereja sebagai bait Allah dan sebagai tempat persekutuan umat, dibandingkan sebagai simbol eksistensi umat Kristen di tengah masyarakat. Pada variabel moderator terdapat perbedaan pilihan responden secara menyolok. Responden lebih dominan mengharapkan gedung gereja yang nyaman bagi jemaat. Gedung gereja yang besar dan megah cukup membuat bangga, namun responden menolak konsep bahwa gedung gereja sebagai rumah Tuhan harus besar dan megah. Selanjutnya pada variabel Y, responden menunjukkan motivasi yang kuat untuk berpartisipasi dalam pembangunan, tetapi kurang siap memikul tanggungan dana dalam jumlah besar.

Hasil Uji Hipotesis

Hipotesis penelitian diuji dalam dua tahap. Tahap pertama untuk menguji hubungan secara langsung antara variabel X terhadap variabel Y dan tahap kedua untuk menguji hubungan variabel X dengan variabel Y melalui variabel M. Hipotesis yang diajukan pada tahap pertama adalah bahwa variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Sedangkan hipotesis pada tahap kedua adalah variabel M memperkuat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Hasilnya adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Hasil pengujian regresi linear

Tahap pengujian	Model Summary		Coefficient B	Anova
	Nilai R	Nilai R Square		
Tahap 1	0,499	0,249	0,363	Sig. 0,005
Tahap 2	0,612	0,375	0,217	Sig. 0,006

Dari tabel ini nampak bahwa pada tahap 1 diperoleh beberapa hasil yang signifikan. Koefisien determinasi (R Square) sebesar 0,249, menunjukkan bahwa sekitar 24,9% variasi dalam motivasi jemaat untuk berpartisipasi dalam pembangunan gedung gereja dapat dijelaskan oleh makna gedung gereja. Selain itu, terdapat hubungan positif yang signifikan antara makna gedung gereja (variabel X) dan motivasi jemaat untuk berpartisipasi dalam pembangunan gedung gereja (variabel Y), dengan nilai koefisien regresi (Coefficient B) sebesar 0,363. Hal ini menandakan bahwa semakin tinggi makna yang dimiliki oleh gedung gereja bagi jemaat, semakin tinggi pula motivasi jemaat untuk terlibat dalam pembangunan gedung gereja.

Sedangkan nilai signifikansi (Sig) sebesar 0,005 menunjukkan bahwa hubungan antara makna gedung gereja dan motivasi jemaat berpartisipasi dalam pembangunan gedung gereja adalah signifikan secara statistik, dengan nilai $p < 0,05$. Dengan demikian, hasil penelitian ini menolak hipotesis nol (H_0) dan mendukung hipotesis alternatif (H_a), yang menyatakan bahwa makna gedung gereja memiliki pengaruh terhadap motivasi jemaat untuk berpartisipasi dalam pembangunan gedung gereja. Kesimpulannya, makna yang dimiliki oleh gedung gereja dapat menjadi faktor penting dalam mendorong partisipasi jemaat dalam pembangunan gereja.

Selanjutnya pada tahap 2 dilakukan analisa hubungan antara makna gedung gereja (variabel independen, X) dan motivasi jemaat untuk berpartisipasi dalam pembangunan gedung gereja (variabel dependen, Y), sambil mempertimbangkan moderasi dari ukuran gedung gereja yang besar dan megah (variabel M). Setelah melakukan analisis regresi linear dengan memasukkan variabel moderasi, didapatkan beberapa hasil yang signifikan. Koefisien determinasi (R Square) sebesar 0,375, menunjukkan bahwa sekitar 37,5% variasi dalam motivasi jemaat untuk berpartisipasi dalam pembangunan gedung gereja dapat dijelaskan oleh kombinasi variabel X dan M.

Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif yang signifikan antara makna gedung gereja (variabel X) dan motivasi jemaat untuk berpartisipasi dalam pembangunan gedung gereja (variabel Y), dengan nilai koefisien regresi (Coefficient B) sebesar 0,217. Namun, variabel M tidak memperkuat pengaruh variabel X terhadap variabel Y, dengan nilai signifikansi (Sig) untuk variabel M sebesar 0,006, menunjukkan bahwa efek moderasi tersebut tidak signifikan secara statistik.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menolak hipotesis alternatif (H_a) dan memperkuat hipotesis nol (H_o), yang menyatakan bahwa variabel M tidak memperkuat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Meskipun ukuran gedung gereja yang besar dan megah mungkin memberikan dampak tertentu terhadap motivasi jemaat, namun dalam konteks ini, tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa hal tersebut memperkuat pengaruh makna gedung gereja terhadap motivasi jemaat untuk berpartisipasi dalam pembangunan gedung gereja.

PEMBAHASAN

Hubungan Antara Makna Gedung Gereja dengan Motivasi Jemaat

Hal pertama yang penting dari temuan penelitian ini adalah adanya pengaruh pemaknaan responden tentang gedung gereja terhadap motivasi mereka untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Menurut Emmons, motivasi intrinsik yang berasal dari nilai spiritual yang diberikan kepada rumah ibadah dapat meningkatkan partisipasi anggotanya dalam kegiatan keagamaan (Emmons 2003). Dalam konteks ini, gedung gereja tidak hanya dianggap sebagai struktur fisik, tetapi sebagai ruang yang mempunyai nilai sakral dan sentral dalam kehidupan komunitas. Hal ini secara signifikan dapat mempengaruhi keinginan jemaat untuk berpartisipasi bukan hanya secara finansial, tetapi juga melalui tenaga dan waktu mereka dalam pembangunan gedung gereja.

Jika jemaat memaknai gedung gereja sebagai "Bait Allah", ini sering kali mengakibatkan peningkatan motivasi untuk berpartisipasi dalam pembangunan gedung gereja. Pandangan ini menempatkan gedung gereja bukan hanya sebagai bangunan fisik, tetapi sebagai tempat suci dan pusat spiritualitas. Karena itu, jemaat mungkin merasa terdorong untuk berkontribusi terhadap pembangunan atau pemeliharaan tempat yang dipandang sebagai perwujudan fisik dari kehadiran Allah. Jemaat yang percaya bahwa mereka sedang membangun atau memperbaiki "rumah Tuhan" cenderung memiliki motivasi yang lebih kuat untuk mendukung proyek tersebut secara finansial, waktu, dan sumber daya lainnya.

Selain pemaknaan terhadap gedung gereja sebagai bait Allah, motivasi untuk membangun gedung gereja juga datang dari rasa memiliki dan merasakan manfaat gedung gereja dalam pelayanan. Mayoritas responden memberikan tanggapan "Sangat Setuju" pada pernyataan bahwa "Gedung gereja adalah tempat umat Kristen berkumpul, beribadah, dan bersekutu dengan Tuhan".

Contohnya, gedung gereja dapat menjadi tempat untuk umat Kristen berkumpul, beribadah, dan bersekutu dengan Tuhan. Selain itu, gedung gereja juga dapat digunakan untuk berbagai kegiatan sosial dan pelayanan masyarakat seperti bakti sosial sebagai peningkatan kualitas hidup. Terkait dengan motivasi pembangunan gedung gereja, orang-orang Kristen mungkin merasa bahwa keberadaan gedung gereja sangat penting untuk memfasilitasi pertemuan dan kegiatan rohani mereka (Saputra 2021).

Dengan demikian, apabila pemimpin gereja ingin mendorong partisipasi jemaat dalam pembangunan gedung gereja, salah satu caranya adalah dengan mengajak mereka memahami makna gedung gereja. Makna terdalam dari gedung gereja adalah sebagai bait Allah. Kedua, manfaatnya bagi persekutuan dan pelayanan jemaat.

Rumah Tuhan Tidak Harus Besar dan Megah

Temuan penting kedua dari penelitian ini adalah persepsi responden bahwa gedung gereja sebagai bait Allah tidak harus besar dan megah. Ini terlihat dari data deskriptif tanggapan responden yang rata-rata tidak setuju dengan pernyataan “Sebagai bait Allah gedung gereja harus besar dan megah” dan ditolaknya hipotesis moderasi variabel “besar dan megah” pada pengaruh variabel makna gedung gereja terhadap variabel motivasi berpartisipasi dalam pembangunan gedung gereja.

Fakta responden menolak ide bahwa gedung gereja sebagai "bait Allah" harus besar dan megah menunjukkan adanya keragaman dalam pemaknaan terhadap gedung gereja. Ini mungkin mencerminkan pergeseran dalam pandangan tentang pentingnya simbolisme fisik dalam kehidupan keagamaan, dengan fokus yang lebih besar pada nilai-nilai spiritual dan komunal yang diwakili oleh gereja. Menurut Smith dan Denton, ada kecenderungan di beberapa komunitas untuk menekankan kesederhanaan dan kerendahan hati dalam praktik keagamaan (Smith and Denton 2009), dan pandangan ini mungkin tercermin dalam penolakan terhadap gagasan bahwa gedung gereja harus besar dan megah untuk dianggap sebagai tempat suci.

Ada berbagai alasan mengapa sebagian umat Kristiani menolak konsep bangunan gereja yang megah dan rumit. Salah satu penjelasan yang mungkin bisa berakar pada perspektif sejarah. Sepanjang sejarah, ada beberapa contoh di mana umat Kristiani mengaitkan gedung-gedung gereja yang mewah dengan penyimpangan dari nilai-nilai inti Kekristenan. Misalnya, beberapa orang mungkin memandang bangunan gereja yang mewah sebagai simbol akumulasi kekayaan dan pergeseran dari kerendahan hati dan kesederhanaan yang merupakan prinsip utama iman Kristen (Plekon 2000).

Selain itu, penolakan terhadap gedung gereja yang megah juga bisa dipengaruhi oleh keinginan untuk memberikan pengalaman ibadah yang lebih

inklusif dan berorientasi komunitas. Beberapa orang Kristen mungkin memprioritaskan rasa kebersamaan, gaya ibadah yang mudah didekati, dan kepemimpinan yang kuat dibandingkan kemegahan sebuah bangunan. Preferensi terhadap lingkungan ibadah yang lebih intim dan ramah ini dapat dilihat dalam penelitian yang menunjukkan bahwa umat Kristen milenial di Hong Kong lebih memilih gereja internasional yang menawarkan rasa kebersamaan dan kepemimpinan yang lebih kuat (Snelgrove, Chan, and Hui 2021).

Selain itu, penolakan terhadap gedung gereja besar mungkin berasal dari sudut pandang teologis. Beberapa orang Kristen mungkin menekankan pentingnya komunitas rohani dibandingkan struktur fisik. Perspektif ini sejalan dengan gagasan bahwa esensi gereja tidak terbatas pada sebuah bangunan melainkan terletak pada iman kolektif dan hubungan para anggotanya. Pandangan tersebut dapat didukung dengan konsep inkulturasi vernakular dalam arsitektur gereja, yang fokusnya adalah mengintegrasikan unsur budaya lokal ke dalam desain gereja daripada menekankan kemegahan (Dwijendra 2019).

Kesimpulannya, penolakan terhadap gedung gereja megah oleh sebagian umat Kristiani dapat disebabkan oleh kombinasi faktor sejarah, sosial, dan teologis. Orang-orang ini mungkin mengutamakan kerendahan hati, komunitas, dan esensi spiritual daripada kemegahan bangunan dalam praktik ibadah mereka. Dalam konteks Jemaat Paisubatango, tampaknya kesederhanaan itu didukung fakta bahwa pada umumnya mereka adalah petani dan nelayan yang kemungkinan sulit membayangkan untuk bisa membangun gedung gereja yang besar dan megah.

Motivasi Membangun Gedung Gereja di Tengah Keterbatasan Dana

Temuan ketiga penelitian ini adalah bahwa meskipun responden memiliki motivasi yang tinggi untuk turut membangun gedung gereja, namun mereka merasa berat bila harus dibebani dengan tanggungan dana dalam jumlah besar.

Mengingat pekerjaan yang dijalani sebagian besar anggota jemaat adalah petani dan nelayan, masalah biaya menjadi hal yang krusial di sini. Hal ini tentu menciptakan dilema tersendiri bagi anggota jemaat.

Penelitian Green mengungkapkan bahwa ketaatan beragama seringkali menjadi faktor yang signifikan dalam pengambilan keputusan keuangan individu di lingkungan agama. Meskipun mungkin mereka sedang mengalami kesulitan keuangan tetapi nilai-nilai agama seperti keyakinan yang kuat akan berkat Tuhan yang melimpah dapat membawa mereka mengabaikan kekhawatiran finansial mereka dan mengutamakan kontribusi terhadap proyek-proyek gereja yang dianggap sebagai bagian penting dari panggilan rohani mereka (Green 2007).

Bagi anggota jemaat yang benar-benar merasa kesulitan keuangan akan mengalami dilema. Carreira dan Silva mengemukakan bahwa ketika seseorang ingin melakukan suatu kebaikan namun terhalang oleh kendala keuangan, mungkin ia akan mengalami berbagai emosi dan tantangan. Ketidakmampuan memenuhi niat baik karena keterbatasan finansial dapat menimbulkan perasaan frustrasi, tidak berdaya, dan kecewa. Orang-orang ini mungkin merasakan dilema moral, terpecah antara keinginan mereka untuk berbuat baik dan kendala praktis yang disebabkan oleh situasi keuangan mereka (Carreira and Silva 2010).

Pada sisi ini, proyek pembangunan gedung gereja dapat menjadi proyek yang dilematis bagi anggota jemaat, khususnya bagi jemaat dengan kondisi keuangan terbatas. Jemaat membutuhkan gedung yang layak untuk tempat beribadah, mereka menyadari besarnya makna sebuah gedung gereja bagi aktivitas pelayanan mereka, tetapi biaya pembangunan yang besar menjadi kendala yang terasa memberatkan. Tentu ini perlu menjadi catatan penting bagi gereja-gereja dalam perencanaan pembangunan gedung gereja.

Bagi para responden dalam penelitian ini, rumah Tuhan tidak perlu besar megah, yang penting nyaman bagi jemaat untuk melakukan persekutuan. Mereka sangat menyadari besarnya makna gedung gereja dalam pelayanan, memiliki

motivasi yang tinggi untuk membangunnya, namun kondisi keuangan yang terbatas perlu mendapatkan

KESIMPULAN

Secara keseluruhan penelitian ini sebenarnya tidak bisa menjawab pertanyaan mengapa umumnya umat Kristen membangun gedung gereja yang besar dan megah. Konsep gedung gereja yang besar dan megah terbukti tidak berpengaruh terhadap motivasi jemaat untuk membangun gedung gereja. Motivasi jemaat terletak pada pemaknaan bahwa gedung gereja, terutama, adalah bait Allah dan jemaat membutuhkan tempat yang nyaman untuk melaksanakan ibadah. Namun di sisi lain, temuan ini menjadi menarik karena menimbulkan pertanyaan sebenarnya siapa yang menghendaki gedung gereja “harus” besar dan megah? Untuk itu penulis merekomendasikan penelitian lanjutan dengan karakteristik subyek penelitian berbeda, khususnya jemaat yang memiliki gedung gereja yang besar dan megah dengan metode kuantitatif pada para pemimpin gereja dan perencana pembangunan gedung gereja.

Temuan lain dalam penelitian ini yang penting untuk mendapatkan perhatian adalah fakta bahwa pembangunan gedung gereja yang berbiaya besar akan menjadi dilema moral dan spiritual bagi jemaat dengan kondisi ekonomi sederhana. Di satu sisi mereka merasa terbebani untuk turut berpartisipasi sebagai wujud panggilan iman mereka, tetapi di sisi lain mereka merasa tertekan dengan kendala finansial yang dihadapi. Sebab itu penting bagi para pemimpin gereja dan pemimpin proyek pembangunan untuk menempuh strategi pembangunan yang tidak memberatkan jemaat dengan kondisi demikian.

DAFTAR PUSTAKA

Ayomi, Salomina Sance. 2024. “Pembangunan Gereja GKI Alfa Omega Panduami Mencapai 85%.” Radio Republik Indonesia. 2024.

- Carile, Maria Cristina. 2021. "Piety, Power, or Presence? Strategies of Monumental Visualization of Patronage in Late Antique Ravenna." *Religions* 12, no. 2: 98. <https://doi.org/10.3390/rel12020098>.
- Carreira, Carlos, and Filipe Silva. 2010. "No Deep Pockets: Some Stylized Empirical Results on Firms' Financial Constraints." *Journal of Economic Surveys* 24, no. 4: 731–53. <https://doi.org/10.1111/j.1467-6419.2009.00619.x>.
- Carter, R A. 2008. "Christianity in the Gulf During the First Centuries of Islam." *Arabian Archaeology and Epigraphy* 19, no. 1: 71–108. <https://doi.org/10.1111/j.1600-0471.2008.00293.x>.
- Clark, Jennifer. 2007. "'This Special Shell': The Church Building and the Embodiment of Memory." *Journal of Religious History* 31, no. 1: 59–77. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9809.2007.00545.x>.
- Dwijendra, Ngakan Ketut Acwin. 2019. "Vernacular Inculturation on the Architecture of the Church in Bali, Indonesia (Case Study: Pniel Blimbingsari Christian Church, Jembrana, Bali)." *Journal of Social and Political Sciences* 2, no. 3. <https://doi.org/10.31014/aior.1991.02.03.101>.
- Ebabe, Tsegaye. 2023. "Wukro Medhane Alem: A Medieval Rock-Hewn Church in Historic Gondar, Ethiopia." *Tourism & Heritage Journal* 4: 111–25. <https://doi.org/10.1344/thj.2022.4.7>.
- Emmons, Robert A. 2003. *The Psychology of Ultimate Concerns: Motivation and Spirituality in Personality*. Guilford Press.
- Green, John C. 2007. *The Faith Factor: How Religion Influences American Elections*. Bloomsbury Publishing USA.
- Insoll, Timothy, Robert Andrew Carter, Salman Almahari, and Rachel MacLean. 2021. "Excavations at Samahij, Bahrain, and the Implications for Christianity, Islamisation and Settlement in Bahrain." *Arabian Archaeology and Epigraphy* 32, no. 1: 395–421. <https://doi.org/10.1111/aae.12173>.
- Jones, Candace, Ju Young Lee, and Tae Hyun Lee. 2019. "Institutionalizing Place: Materiality and Meaning in Boston's North End." <https://doi.org/10.1108/s0733-558x2019000065b016>.
- Magnus, Amy M, and Alyse Sherrick. 2022. "Saviors and Services: The Interface of Neoliberal Deprivation, Hegemonic Christianity, Social Exclusion, and Rural Church Resource Provision☆." *Rural Sociology* 88, no. 1: 108–34. <https://doi.org/10.1111/ruso.12470>.
- Mishra, Mayank, Rabilli Puneeth, and G V Ramana. 2022. "Seismic Vulnerability Assessment of Old Churches in the Twin Cities of Bhubaneswar and Cuttack Using the Macroelemental Approach." *Frontiers in Built Environment* 8.

<https://doi.org/10.3389/fbuil.2022.1018922>.

- Nkansah-Obrempong, James. 2017. "Africa's Contextual Realities: Foundation for the Church's Holistic Mission." *International Review of Mission* 106, no. 2: 280–94. <https://doi.org/10.1111/irom.12186>.
- Ow, Wee Phong, Shirley Jin Lin Chua, and Azlan Shah Ali. 2023. "The Features of Anglican Churches in Malaysia and Their Maintenance Practices." *Journal of Facilities Management* 21, no. 4: 651–77. <https://doi.org/10.1108/jfm-10-2021-0130>.
- Plekon, Michael. 2000. "Kierkegaard at the End." *Faith and Philosophy* 17, no. 1: 68–86. <https://doi.org/10.5840/faithphil20001712>.
- Rahmelia, Silvia, Prasetiawati, Oktani Haloho, Fernando Dorotheus Pongoh, and Bambang Purwantoro. 2022. "Building an Environment That Motivates Education Sustainability in Tumbang Habaon Village, Gunung Mas, Central Kalimantan Province, During Pandemic Through Participatory Action Research Between Parents, Schools and Church." *Engagement Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 6, no. 1: 204–20. <https://doi.org/10.29062/engagement.v6i1.1019>.
- Ramírez, Sandra, Manuel Zarzo, Ángel Perles, and Fernando-Juan García-Diego. 2021. "Characterization of Temperature Gradients According to Height in a Baroque Church by Means of Wireless Sensors." *Sensors* 21, no. 20: 6921. <https://doi.org/10.3390/s21206921>.
- Samper, Albert, and Blas Herrera. 2015. "A Study of the Roughness of Gothic Rose Windows." *Nexus Network Journal* 18, no. 2: 397–417. <https://doi.org/10.1007/s00004-015-0264-6>.
- Saputra, Muhammad Ali. 2021. "Best Practices Of Church Building Based On Local Wisdom In Kendari City: A Study In The Stasi Anduonohu Of Catholic Church." *Al Qalam - Balai Penelitian Lektur Keagamaan Ujung Pandang/Al-Qalam* 27, no. 2: 281. <https://doi.org/10.31969/alq.v27i2.986>.
- Sitepu, Abdi Guna, and Cica Yola Br Sagala. 2023. "Bangunan Gereja Inkulturatif Sebagai Sarana Mewujudkan Persekutuan Umat." *Vox Dei: Jurnal Teologi Dan Pastoral* 4, no. 2: 225–37.
- Smith, Christian, and Melina Lundquist Denton. 2009. *Soul Searching: The Religious and Spiritual Lives of American Teenagers*. Oxford University Press.
- Snelgrove, John, N S Chan, and Alison Hui. 2021. "Why Hong Kong Millennial Christians Switch From Chinese Local Churches to International Churches: A Qualitative Study." *Missiology an International Review* 49, no. 4: 332–47.

<https://doi.org/10.1177/00918296211019006>.

Tim Panitia Pembangunan. 2021. *Gereja St. Theresia Sedayu Kini: Wujudkan Asa Membangun Gereja*. https://parokisedayu.org/images/ebook_peresmian.pdf.

Tolo, Emilianus Yakob Sese. 2017. "Haruskah Masyarakat NTT Membangun Gereja Megah Di Tengah Kemiskinan?" Indo Progress. 2017. <https://indoprogress.com/2017/08/haruskah-masyarakat-ntt-membangun-gereja-megah-di-tengah-kemiskinan/>.

Widjaja, Fransiskus Irwan, Candra Gunawan Marisi, T. Mangiring Tua Togatorop, and Handreas Hartono. 2020. "Menstimulasi Praktik Gereja Rumah Di Tengah Pandemi Covid-19." *Kurios: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Agama Kristen* 6, no. 1: 127–39. <https://doi.org/10.30995/kur.v6i1.166>.